

АНГЛИЙСКИЕ И РУССКИЕ ПРИЧАСТИЯ: СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Гайратова Хумора

Кокандский государственный педагогический институт

Аннотация. Причастия играют важную роль в грамматике как английского, так и русского языков. Они являются специфическими формами глаголов, которые выполняют функции прилагательных и помогают уточнять значения, а также формировать сложные временные конструкции. Причастия позволяют более точно описывать действия и состояния, создавая возможности для выражения нюансов в языке. В английском языке различают действительное и страдательное причастия, каждое из которых имеет свои семантические и структурные особенности. Действительные причастия часто используются для описания текущих или активных действий, в то время как страдательные участвуют в формировании пассивных конструкций и описании состояний. Русский язык также делит причастия на действительные и страдательные, но их использование и форма могут существенно отличаться от английских аналогов. Действительные причастия указывают на активность субъекта, а страдательные подчеркивают состояние объекта после действия. Цель данной статьи — рассмотреть семантико-структурные особенности причастий в обоих языках, а также выявить их сходства и различия. Это поможет лучше понять механизмы работы причастий и их влияние на структуру предложения, что, в свою очередь, обогатит навыки общения и письма на английском и русском языках.

Ключевые слова: причастие, глагол, прилагательное, зависимые и независимые формы, действительные причастия, страдательные причастия, семантическая структура, адъективация и субстантивация причастий, субстантивность полного причастия.

Английские причастия

В английском языке существуют два основных типа причастий: действительное (present participle) и страдательное (past participle).

Действительное причастие

Формирование: образуется добавлением окончания “-ing” к глаголу (например, “run” → “running”).

Семантические функции:

1. Описание текущих действий:

- Пример: “The running water is cold.”
- Здесь “running” указывает на действие, происходящее в данный момент.

2. Характеристика предметов:

- Пример: “The interesting book caught my attention.”
- “Interesting” описывает качество книги.

3. Причинно-следственные связи:

- Пример: “Feeling tired, she decided to rest.”
- “Feeling tired” объясняет, почему она решила отдохнуть.

Страдательное причастие

Формирование: для регулярных глаголов добавляется “-ed” (например, “play” → “played”), для неправильных глаголов форма может варьироваться (например, “go” → “gone”).

Семантические функции:

1. Указание на завершённые действия:

- Пример: “They have finished the task.”
- “Finished” сигнализирует о том, что действие завершено.

2. Описание состояний:

- Пример: “The broken window needs to be fixed.”
- “Broken” описывает состояние окна после действия.

3. Использование в пассивном залоге:

- Пример: “The book was written by the author.”
- “Written” показывает, что субъект подвергся действию.

Как отличить герундий от причастия в английском языке? Герундий в английском выглядит точь-в-точь как причастие настоящего времени и тоже описывает действие, но у него иное грамматическое значение. Герундий ведет себя как существительное и в предложении может быть подлежащим или дополнением. Например: *Watching this scene made me uncomfortable.* — «От просмотра этой сцены мне стало не по себе». Или, более буквально: «Просмотр этой сцены заставил меня чувствовать себя неловко». Здесь слово *watching* играет роль подлежащего, а значит, перед нами герундий. Причастие же ведет себя как прилагательное и в предложении часто играет роль определения при существительном: *All those people watching us made me feel really uncomfortable.* — «Мне стало не по себе из-за всех этих людей, наблюдавших за нами». Здесь слово *watching* определяет существительное *people*: люди, (какие?) наблюдавшие за нами. Значит, мы имеем дело с причастием.

Русские причастия

В русском языке также различают действительные и страдательные причастия, которые обладают своими семантико-структурными особенностями. В русском языке причастия, употребленные атрибутивно, согласуются с определяемым существительным по роду, числу, падежу и одушевленности. Таким образом, являясь морфологическими формами глагола, причастия обладают такой синтаксической дистрибуцией и таким набором словоизменительных категорий, которые сближают их с прилагательными.

Действительные причастия

Формирование: образуются от глаголов и могут иметь разные временные формы (например, “бегущий” — настоящее время, “пробежавший” — прошедшее время).

Семантические функции:

1. Описание действий в процессе:

- Пример: “Бегущий человек.”
- “Бегущий” указывает на активное действие.

2. Указание на завершённые действия:

- Пример: “Пробежавший марафон, он чувствовал гордость.”
- “Пробежавший” говорит о завершенности действия.

3. Причинно-следственные отношения:

- Пример: “Устав, он лег спать.”
- “Устав” объясняет его действие.

Страдательные причастия

Формирование: также образуются от глаголов и могут иметь различные временные формы (например, “ломаемый” — настоящее время, “сломанный” — прошедшее время).

Семантические функции:

1. Описание состояний объектов:

- Пример: “Сломанный стул.”
- “Сломанный” описывает состояние после действия.

2. Использование в пассивных конструкциях:

- Пример: “Письмо было написано.”
- “Написано” указывает на то, что действие совершено над субъектом.

3. Указание на продолжающееся действие:

- Пример: “Ломаемый предмет.”
- “Ломаемый” подразумевает, что действие происходит в данный момент.

Причастия, совмещающие в себе признаки глагола и прилагательного, способны переходить в прилагательные. Этот процесс называется адъективацией..Адъективация может быть постоянной (полной) и временной. К числу причастий, окончательно превратившихся в прилагательные, относятся древнерусские формы типаползучий, сидячий, текучий, бывалый, зрелый, пошлый, умелый, а также причастия будущий, грядущий, исступленный, прирожденный, сокровенный.

Причастия в английском и русском языках выполняют ключевые семантические функции и значительно обогащают речь. Понимание их семантико-структурных особенностей помогает лучше ориентироваться в грамматике и улучшает навыки как письменной, так и устной речи. Обращение

к практике и осознание этих особенностей могут значительно повысить уровень владения языком.

Причастия в английском и русском языках играют важную роль в грамматической системе и значимо влияют на выражение действий и состояний. Обе языковые системы используют действительные и страдательные причастия, однако их семантико-структурные особенности различаются. В английском языке действительные причастия часто указывают на текущее действие и могут использоваться в различных временных конструкциях, в то время как страдательные причастия акцентируют внимание на состоянии объекта после действия. В русском языке аналогично действительные причастия выражают активность субъекта, а страдательные подчеркивают пассивные состояния. Понимание этих аспектов помогает не только лучше ориентироваться в грамматике, но и улучшает навыки письменной и устной речи. Осознание семантики и структуры причастий способствует более точному и выразительному общению на обоих языках. Таким образом, изучение причастий является важной частью обучения и может значительно обогатить лексический и грамматический запас учащихся.

Список литературы:

1. Azar, Betty Schramper. Understanding and Using English Grammar. 4th ed. Pearson Education, 2011.
2. McCarten, Jen. English Grammar for Eloquent Speakers. Cambridge University Press, 2013.
3. Баранов, А. М., и С. Г. Михальская. Русская грамматика. Наука, 1980.
4. Левин, Н. И. Современный русский язык. Высшая школа, 2004.
5. Супрун, И. А. Семантика и синтаксис причастий в русском языке. Издательство “Летний сад”, 2018.
6. Swan, Michael. Practical English Usage. Oxford University Press, 2016.